

ARPA UNINI SAQLASHDA UNDA KECHADIGAN JARAYONLARGA OMILLARNING TA'SIRINI TADQIQ QILISH

Jabborova A.

QMII magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6284433>

Annotatsiya: Bu ekinning o'ziga xos ozuqaviy qiymatini, shuningdek, oziq-ovqat sanoatida foydalanish imkoniyatlarini hisobga olgan holda, arpa donini qayta ishlash mahsulotlarini olishning yangi texnologiyalarini joriy etish va bu mahsulotlar asosida ishlab chiqarish turlarini kengaytirish zarur. Biz arpadan un ishlab chiqarish texnologiyasini ishlab chiqarmoqdamiz, uning o'ziga xos xususiyati donni intensiv gidrotermik qayta ishlashdan foydalanishdir.

Kalit so'zlar: qulf, kraxmal, vitamin, sivilizatsiya, saraton, iste'mol, tokoferol, tokotrienol, XTO, TRP, zip-lock, barqaror, ekstrakt, kraxmal.

Arpa eng keng tarqalgan don ekinlaridan biri bo'lib, odamlar va hayvonlar uchun qimmatli oziq moddalar manbai hisoblanadi. Noqulay iqlim omillari va o'sish sharoitlari unga boshqa ekinlarga qaraganda nisbatan kamroq ta'sir qiladi. Bu arpaning jahon ishlab chiqarishini bosqichma-bosqich oshirish va 2013 yilda yalpi hosilni 143 million tonnaga yetkazish imkonini berdi, deya xabar beradi Xalqaro don kengashi [1].

Tarixiy jihatdan insoniyat arpadan uchta usulda foydalangan: chorvachilik uchun ozuqa sifatida, oziq-ovqat va spirtli ichimliklar ishlab chiqarish uchun va bu hududlarning nisbati sivilizatsiya rivojlanishi bilan o'zgargan. Arpa iste'mol qilish tartibida keskin o'zgarishlar 20-asrning boshlarida, guruch, bug'doy va makkajo'xori keng tarqalgan bo'lgan davrda sodir bo'ldi. Spirtli ichimliklar, ayniqsa pivo ishlab chiqarishdan tashqari, oziq-ovqat sanoatida arpadan foydalanish kamaydi [2].

Arpa kimyoviy tarkibining asosiy tarkibiy qismlari asosan kraxmal bilan ifodalangan uglevodlardir. Arpa tarkibida yuqori miqdorda xun tolasi mavjud bo'lib, uning iste'moli inson organizmida xolesterin va glisemik indeksni kamaytirishga yordam beradi, yo'g'on ichak saratoni ehtimolini kamaytiradi. Bu don B vitaminlari, ayniqsa tiamin, piridoksin, pantoteni kislota, niatsin, shuningdek biotin va foliy kislotasining ajoyib manbaidir. Arpa tarkibida sog'lom ovqatlanish uchun muhim lipidlar - tokoferollar va tokotrienollar mavjud bo'lib, ular antioksidant xususiyatlari bilan mashhur [3, 4].

Turli usullar bilan (atmosfera bosimida va vakuumda namlash, yumshatish va quritish bilan gidrotermik ishlov berilgan dondan, shuningdek, bug'langan dondan) olingan arpa un yog'ining namligi, kislotaligi va kislota sonining o'zgarishini o'rganish natijalari. XTO o'tmagan) taqdim etiladi. Mahsulotlar mato qoplarda va zip-lock bilan jihozlangan plastik qoplarda saqlangan.

Ishlatilgan plastik qoplar kislorod o'tkazuvchanligi va bug 'o'tkazuvchanligi past bo'lgan plyonkadan tayyorlanadi, amalda qattiq muhrni ta'minlaydigan yopish mexanizmiga ega, bu mahsulotni atrof-muhit ta'siridan himoya qiladi. Saqlash shartlari oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi sababli, amaldagi saqlash muddatidan ko'ra qisqaroq vaqt davomida sifat o'zgarishini taqlid qilish uchun arpaning "tezlashtirilgan qarishini" amalga oshirish uchun sharoitlar yaratildi.

Buning uchun tahlil qilingan namunalar 40 ± 1 ° C haroratda va havoning nisbiy namligi 65% yorug'likdan himoyalangan joyda saqlangan. Aniqlanishicha, namlash, yumshatish va quritish bilan gidrotermik ishlov berilgan dondan tayyorlangan arpa uni TRPdan o'tmagan dondan olingan unga qaraganda yaxshiroq saqlash barqarorligiga ega;

Shu bilan birga, vakuum ostida donni namlash usuli unni saqlash nuqtai nazaridan atmosfera bosimida donni namlash bilan TRP usuliga qaraganda bir oz yaxshiroq natijalar berdi.

Mahsulotlarni zip-qulf bilan yopilgan plastik qoplarga qadoqlash barcha turdagi arpa unining yog' kislotaliligi va kislotalilik miqdorining o'sishini 1,5 barobardan ko'proq sekinlashtirishga imkon berdi, bu esa uni xavfsiz saqlash shartlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, arpa unini ishlab chiqarishda donni gidrotermik qayta ishlashdan foydalanish tayyor mahsulotning saqlash vaqtida barqarorligini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Mahsulotlarni plastik idishlarga qadoqlash arpa unining yaxshi saqlanishini ta'minlaydi. Arpa uni, gidrotermik ishlov berish, namlik, kislotalilik, yog'ning kislotali soni, qadoqlash. [5]

Tadqiqot bosqichlaridan biri tavsiya etilgan texnologiya yordamida olingan arpa unining saqlash usullarini tadqiq qilish edi. Oziq-ovqat mahsulotlarining saqlash muddati va sifatining pasayishi dinamikasiga havoning harorati va nisbiy namligi, mahsulot tarkibi, namligi va qadoqlash xususiyatlari, kislorod va namlik o'tkazuvchanligi sezilarli darajada ta'sir qiladi. [6].

Arpa donini qayta ishlash mahsulotlarining saqlash muddati ancha uzoq bo'lganligi sababli, tajriba muddatini qisqartirish uchun biz mahsulot sifatining tez o'zgarishiga asoslangan arpa unining "tezlashtirilgan qarishi" usulidan foydalandik. yuqori saqlash haroratida ko'rsatkichlar [7].

Plastik qoplarga qadoqlashni tanlash GOST 26791 talablariga muvofiq amalga oshirildi, bu esa issiqlik bilan yopishtirilgan materiallardan (GOST 10354 bo'yicha polietilen plyonka) idishlar sifatida foydalanishga imkon beradi. Bizda ishlatiladigan polietilen paketlar kislorod o'tkazuvchanligi past ($5 \cdot 10^{-13}$ m² · Pa⁻¹ s⁻¹ dan kam) va bug 'o'tkazuvchanligi (0,5-5 g / m² · 24 soat) bo'lgan plyonkadan tayyorlanadi. oddiy va qulay yopish mexanizmiga ega , bu deyarli germetik ulanishni ta'minlaydi, bu ichkariga joylashtirilgan mahsulotlarni atrof-muhit ta'siridan va mexanik shikastlanishdan himoya qiladi. Qulf, sumkaning o'zi kabi, polietilendan tayyorlangan bo'lib, uni bir necha marta yopish va ochish imkonini beradi. Saqlash shartlari oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi sababli, amaldagi saqlash muddatidan ko'ra qisqaroq vaqt davomida sifat o'zgarishini taqlid qilish uchun biz arpaning "tezlashtirilgan qarishini" amalga oshirish uchun sharoit yaratdik.

Buning uchun tahlil qilingan namunalar 40 ± 1 °S haroratda va havoning nisbiy namligi 65% yorug'likdan himoyalangan joyda saqlangan. Saqlash paytida arpa unining sifati GOST 31700-2012 bo'yicha yog kislotasi soni (FAN), kislotaliligi suv-spirтли ekstrakt bilan baholandi. Bundan tashqari, arpa unining namligi GOST 9404-88 bo'yicha aniqlangan.

Saqlash vaqtida mato qoplaridagi barcha un namunalarining namligi TRPdan o'tmagan donli un uchun 9,3% dan, atmosfera bosimida namlangan TRPdan keyin dondan olingan un uchun 10,8% dan va un uchun 10,3% ga oshdi. vakuum ostida namlash bilan TRP dan o'tkazilgan don, 11,2 gacha; 11,6 va 11,5% mos ravishda. Mutlaq unning namligini aniqlashda xatolik ($\pm 0,2$)% dan oshmagan.

Barcha un namunalari uchun muvozanat namligi 100-110 kundan keyin o'rnatildi. Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqadiki, namlik bilan gidrotermik ishlov berilgan arpa donidan vakuumda ham, atmosfera bosimida ham TRPsiz dondan olingan unga qaraganda bir oz yuqori muvozanat namligiga ega. Gidrotermik ishlov berish, shu jumladan donga issiqlik ta'siri, masalan, quritish paytida, donli ekinlardan olingan mahsulotlarning muvozanat namligining pasayishiga olib keladi, uning yadrosida, qobig'idan so'ng, mikroob qoladi va yog' miqdori deyarli o'zgarmaydi. Don va undan olingan unning gigroskopikligining pasayishi birinchi navbatda ISSN 2074-9414 bo'yicha denaturatsiya bilan bog'liq. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish texnikasi va texnologiyasi. 2014. No 3 13 yorma va unning eng gidrofil tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan oqsillarni issiqlik va namlik ta'siri bilan [10].

O'rganilayotgan texnologiyada arpa unini po'stloq mashinasida donning sirt qatlamlarini uzoq vaqt davomida ishqalash natijasida olingan qalam qopidan ishlab chiqarilgan. TRP dan foydalanish donni tozalash samaradorligini oshirishga olib keladi, buning natijasida hidrofobik moddalarni o'z ichiga olgan mikroob va aleyron qatlami butunlay yo'q qilinadi. Pensakdan ishlab chiqarilgan arpa unida hidrofilik moddalar miqdori shunga mos ravishda ortadi.

GTO paytida arpa donini quritish, shuningdek, boshqa don ekinlari donini quritish oqsillarning gidrofilligining biroz pasayishiga olib keladi, ammo oxir-oqibat, arpa unining kimyoviy tarkibi o'zgaradi, Plastik qoplarda saqlanadigan un namunalarining namligi kamroq darajada o'zgargan: TRPdan o'tmagan donli un tarkibida namlik miqdori 10,2%, atmosfera bosimida namlangan TRPdan keyin dondan olingan un - 10,8%. (o'zgarmagan) , vakuum ostida namlash bilan GTOga duchor bo'lgan dondan unda - 10,7%.

Unning namligini aniqlashda mutlaq xato, avvalgi tajribalar seriyasida bo'lgani kabi, ($\pm 0,2$)% dan ko'p bo'lmagan. Olingan natijalarni mahsulot juda mahkam yopiq paketda bo'lganligi va tashqi muhit bilan deyarli hech qanday o'zaro ta'siri yo'qligi bilan bog'lash mumkin.

Past namlik darajasi mikroorganizmlarning rivojlanishini sekinlashtirish orqali arpa unini uzoqroq saqlashga yordam beradi. Shu bilan birga, lipaza fermenti o'z faolligini saqlab qoladi, yog'larning sekin gidrolizlanishiga va erkin yog' kislotalarining to'planishiga yordam beradi, bu esa pirovardida mahsulotlarning achchiqlanishiga olib keladi [11].

Shunday qilib, olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, arpa unini ishlab chiqarishda donni gidrotermik qayta ishlashdan foydalanish tayyor mahsulotning saqlash vaqtida barqarorligini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, mahsulotlarni plastik idishlarga qadoqlash arpa.unning yaxshi.saqlanishini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR:

1. Izydorczyk, M.S. Barley. Milling and Processing / M.S. Izydorczyk/ Wrigley C., Corke H., Walker C. E. Encyclopedia of Grain Science. – N.Y.: Elsevier Ltd, 2004. – P.57-68.
2. Казаков, Е.Д. Зерноведение с основами растениеводства / Е.Д. Казаков. – М.: Колос, 1983. – 352 с.
3. Техника и технология пищевых производств. 2014. № 3
4. Приезжева, Л.Г. Методика определения норм свежести и годности зернопродуктов по величине кислотного числа жира / Л.Г. Приезжева // Хлебопродукты. – 2012. – № 2. – С. 50–53. ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», 656038 Россия, г.

